

ИЖТИМОЙ ҲАЁТ ИННОВАЦИОН АМАЛИЁТИДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛ САЛОҲИЯТНИ МУНТАЗАМ ЎСТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Умиджон Усмонович Абдурахмонов

катта ўқитувчи

Мадинабону Марифджон қизи, Шарифова

ўқитувчи,

Тошкент Амалий Фанлар Университети, Гавҳар кўч. 1, Ташкент 100149,
Узбекистан (hope_umid@list.ru, madina_sharifova@inbox.ru)

АННОТАЦИЯ

Ҳозирги замон жамият тизими ривожланишида ижтимоий инновацияларнинг ўрни бекиёс. Ижтимоий инновациялар жамиятнинг иқтисодий ривожланишига ва аҳоли турмуш сифатини яхшилашга ёрдам беради. Улар жамиятдаги қийин вазиятларни ҳал қилади, технологик жараёнларнинг бир босқичидан иккинчисига ўтишни силлиқлаштиради. Умуман олганда, бундай инновацияларнинг мақсади мувозанатли ижтимоий, иқтисодий ва экологик эҳтиёжларга эга жамиятни яратишдир.

Калит сўзлар: интеллектуал салоҳият, интенсив ахборот, инновацион амалиёт, ижтимоий ҳаёт, жамият, тафаккур, таълим, тарбия.

АННОТАЦИЯ

В современном обществе социальные инновации играют ключевую роль в развитии общественной системы. Социальные инновации способствуют экономическому развитию общества и улучшению качества жизни населения. Они помогают решать сложные проблемы в обществе и ускоряют переход технологических процессов с одной стадии на другую. В общем, цель таких инноваций заключается в создании сбалансированного общества, отвечающего социальным, экономическим и экологическим потребностям.

Ключевые слова: интеллектуальная компетенция, интенсивная информация, инновационная деятельность, социальная жизнь, общество, размышление, обучение, воспитание.

ABSTRACT

In the contemporary society, social innovations play a significant role in the development of the social system. Social innovations contribute to the economic advancement of society and improve the quality of life of the population. They help

address challenging situations within society and streamline the transition of technological processes from one stage to another. In general, the aim of such innovations is to create a balanced society that meets social, economic, and environmental needs.

Key words: intellectual competence, intensive information, innovative action, social life, society, reflection, education, upbringing.

Инсон тафаккури, ақл заковати уни интеллектуал салоҳиятини оширишга хизмат қилади. Бугунги кунда интеллектуал салоҳиятни ошириш нафақат мамлакатимиз олдида турган, балки бутун дунё ҳамжамиятидаги асосий масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Ижтимоий тараққиётнинг ҳозирги босқичи халқ хўжалигининг барча соҳаларида сезиларли ўзгаришларга олиб келган инсон интеллектининг ривожланиши билан тавсифланади. Мураккаб технологиялар, интенсиф ахборот оқимлари, инсонлараро ўзаро таъсирнинг юқори даражаси билан тўйинган янги жамият инсон ҳаётида интеллектуал фаолиятнинг аҳамиятини устун қилади.

Инновацион амалиётда интеллектуал салоҳиятнинг мунтазам ўстириб бориш аввало таълим ва тарбиядан бошланиб, кейинчалик ижтимоий ҳаётнинг турли соҳаларида гавдаланиб боради. Буни биз таълим-тарбия масаласи, унинг узок ўтмиш тарихи ҳамда буюк авлодларимиз бўлмиш жадидлар даврида ҳам кузатишимиз мумкин. “Миллатнинг тараққийси анинг аввали мунтазам мактабларидан бошланур. Агарда биз динимизни, миллатимизни яхши кўруб, муҳофаза қилмоқчи бўлсак, аввал саодат эшиги бўлган мактабимизни замонга мувофиқ ислоҳ қилиш керак”[1], - деб ёзган эди туркистонлик жадидлардан бири Ҳожи Муъин Шукрулло. Ҳақиқатан ҳам, мактаблар ислоҳи масаласи жадид матбуотининг кенг ва қамровли мунозараларига сабаб бўлди. Туркистон мактаблари қандай бўлиши керак, улар қайси йўналишда ривожланиши зарур, каби муаммолар ўз даври муаллифларининг диққат марказида бўлди. Мунаввар қори Абдурашидхонов асрлар давомида ҳукм суриб келган мактаб ва мадрасалардаги ўқитиш тизимини ислоҳ этишни илгари суради. Мактабларда ҳали асл мазмуни ва маъносини тушунишдан йироқ болаларга Фузулий, Навоий, Хўжа Ҳофиз, Бедилнинг муҳаббат ҳақидаги шеърлари ўқитилади ва унингча: “бир болага Фузулий ўрнига илми қироат, Навоий ўрнига масоили эътиқодия, Хўжа Ҳофиз жойига масоили амалиёт, Бедил бадалига илми ҳисоб ўқитилса, дин ва дунёси учун қанча фойдалар ҳосил қилиб, мусулмон ўлур”[2]. Балоғатга етмаган болалар улардаги фалсафий маънони уқмаган, ҳатто уларни ўқиётган домласи ҳам тушунмаган ҳолда “жоҳил домлаларни таълими фалонни

қоши қора, кўзи қора, юзи оқ, сўзи ширин, деб болаларни фасод ахлоқиға биринчи сабаб ўладурғон” асарларга айланаётганлигини таъкидлаган муаллиф, буларнингўрнига математика, география, ислом тарихи каби дунёвий ҳам диний илмларни ўқитиш фойдали, деган фикрда эди. “Ибтидоий мактабларимизнинг тартибсизлиги ёхуд тараққийнинг йўли” мақоласининг муаллифи Ниёзий Ражабзода ўлкадаги бошланғич мактабларнинг замон талабига жавоб бера олмаётганлигини далиллар билан келтиради: “... хоҳ Бухоро, Самарқанд, Тошканд, хуллас, умум Туркистон шаҳарларинда бўлган мусулмон қариндошларимиз инсоф ила фикр қилсалар, мактабларимизни кўп паришон ва беинтизом ҳолатда кўрарлар. Муддати таҳсил кўп узоқ бўлганлиги учун кўп кишилар болаларини 8-10 йил мактабга кўёлмайдурлар. Чунки кудрати истеъдодлари етмайдир. Шунингучун мактабда юрган болаларимиздан 10 ё 8 нафардан 2 ё 3 нафар аҳли савод бўлуб чиқадурлар”[3]. Унинг фикрича, диний билимларни чуқур ўрганиш зарур, лекин “хунарлик ва бой бўлмоқ учун албатта илму маърифат лозимдур. Илму маърифат учун мактаб, мадрасалар ислоҳ қилинуб, низом ва тартибга киргизульмоғи лозимдур”. Англия, Германия мамлакатлари, дейди у, илм-фан тараққийси натижасида “ер юзининг бойликларини ўзларига қоратуб олибдурлар”. Илм-маърифатдан маҳрум бўлган миллат эса, “санъат ва хунар соҳиби бўлган миллатларнинг оёғи остида эзилурга мажбур бўладур”.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2016 йил 30 декабрда бир гуруҳ олимлар, илм-фан вакиллари билан бўлган учрашувида таъкидлаб ўтганидек, «Ёш авлодни салоҳиятли кадрлар этиб тарбиялашдаги биринчи босқич – мактаб таълимини тубдан такомиллаштириш, илмий кадрлар ва юксак малакали мутахассислар тайёрлаш жараёнининг узлуксизлигини таъминлаш зарур. Бу йўлда ҳеч нарсани аямаймиз» . Мазкур учрашувда Президентимиз иқтисодиётимизнинг барча соҳалари тараққиётида илм-фаннинг ўрни, аҳамияти ғоят катта экани, бу борада давлатимиз тараққиётида фан ва ишлаб чиқариш ҳамкорлиги бугун ниҳоятда долзарб эканини алоҳида таъкидлади. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон фармонида ҳам илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини амалга оширишнинг самарали меҳанизмларини яратиш - олий ўқув юрлар ва илмий-тадқиқот институтлари ҳузурида ихтисослаштирилган илмий-экспериментал лабораториялар юқори технология марказлари ва технопаркларни ташкил этишга таълим ва фан соҳасини ривожлантиришнинг энг муҳим йўналишларидан бири сифатида алоҳида эътибор қаратилган.

Мазкур фармонни ижросини мамалакатимиз миқёсида амлга оширилаётган ишларда яққол кузатишимиз мумкин.

Инновацион фаолиятни ўстириб боришда биз инсон интеллектуал капиталнинг бойиб боришига мурожаат қиламиз. Инсоннинг интеллектуал ва амалий салоҳиятининг аҳамияти ҳамда инсон капитали концепциясининг ўртага келишида илк тамал тошларини қўйган сиёсий иқтисод фанининг асосчиси А. Смит эди. У инсонни ижтимоий бойликнинг бир қисми ва ишлаб чиқаришнинг пировард мақсади, деб билар эди[4]. XX асрга келиб эса бу тушунча «инсон капитали» деб аталувчи умуминсоний ва умумиқтисодий кадрият шаклини олди. Чунки, Европа ва жаҳоннинг бошқа қисмларига ёйилган саноат инқилоби ва ишлаб чиқаришнинг жадаллашуви бу жараёнларнинг ҳаракатлантирувчи кучи – инсоннинг иқтисод, ишлаб чиқариш, менежмент ва технологик жараёнлардаги ролини кескин оширди. Анъанавий «инсон - ишчи кучидир» тасаввурини ўрнини аста-секин «меҳнаткаш инсон – сармоя (капитал)дир» тушунчаси эгаллай бошлади[5]. Инсон капитали – ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-фалсафий тушунча (атама) бўлиб, бу инсоннинг:

– фундаментал ва амалий билими, тажрибаси, кўникмалари, табиат ва жамиятдаги воқеа, ҳодиса ва жараёнларга илмий-мантиқий ёндашиш, уларнинг инновацион ечимларини топишдаги профессионаллик даражаси;

– интеллектуал мулки, моддий ва маънавий бойликлар ишлаб чиқариш имкониятлари, инсон ва жамият тараққиётини кафолатловчи куч ва воситалар мажмуининг мавжудлиги;

– ақлий меҳнати ва юксак инновацион тафаккури, унинг турмуш даражаси ва касбий карьерасининг ошиши, жамиятдаги мавқеи ва ўрнини белгиловчи омил.

Умуман олганда ижтимоий ҳаёт инновацион амалиётида интеллектуал салоҳиятни мунтазам ўстириб боришимиз лозим. Бошқача қилиб айтганда, инновацион интеллектуал салоҳият фалсафий муаммо сифатида жамиятимизнинг барча бўғинларида кузатилади. Жамиятда юз бераётган ўзгаришлар, ушбу масалани фалсафий таҳлил этишни талаб этади. Олинган эмперик фалсафий таҳлиллар натижаси шуни кўрсатадики, дастлаб биз ижтимоий инновация категориясига таъриф берамиз. Ижтимоий инновациялар - бу жамиятда ижтимоий ўзгаришларни келтириб чиқарадиган ижтимоий аҳамиятга эга муаммоларни ҳал қилишга ёрдам берадиган янги ғоялар, стратегиялар, технологиялар. Ижтимоий инновациялар янги ижтимоий тизимлар, таълим тизимлари, соғлиқни сақлаш тизимлари, инновацион

ёндашувлар ва / ёки технологиялардан фойдаланган ҳолда оммавий алоқа тизимларини ўз ичига олади. Бошқача қилиб айтганда, ижтимоий инновация – жуда мураккаб тушунча. Мураккаблиги шундаки, фанда ижтимоий инновациянинг турли тушунчалари мавжуд, шу билан бирга, ушбу атамани турли равишда амалиётда қўллашади. Тарихга назар ташласак, Бу ибора 20-асрнинг иккинчи ярмида таниқли олимлар ва жамоат арбоблари Майкл Янг, Питер Друкер ва бошқа ижтимоий жараёнлар тадқиқотчилари томонидан ишлатилган. Микромолиялаш ва микрокредитлаш механизмининг асосчиси, 2006 йилги Тинчлик учун Нобел мукофоти совриндори Муҳаммад Юнус замонавий даврга нисбатан қўлланилган “ижтимоий инновация” атамасининг муаллифи ҳисобланади. Аммо бундай инновацияларнинг мисоллари анча олдин маълум. 1774 йилдан бошлаб Ж.Г.Песталотси жамиятнинг қуйи қатламларидан бўлган болаларни келажагини таъминлаш учун уларни самарали меҳнатга ўргатиш ва тарбиялаш ғояси устида ишлади. 1799 йилда Роберт Оуен саноат муносабатларини ислоҳ қилишга қаратилган экспериментни бошлади. У ёлланма ишчиларга ғамхўрлик қилиш иш берувчи учун фойдали эканлигини исботлашга киришди. Кейинчалик, Браун университетида ижтимоий инновациялар билан шуғулланаётган профессор Метью Джонсон ижтимоий инновация деганда, АҚШда олий таълим муассасаларида ўқишнинг оммалашганини айтиб ўтган. Аввал фақат молиявий имконияти бўлганларгина АҚШ олий ўқув юртларида таҳсил олишлари мумкин эди. Янги, тизимли ижтимоий инновацион ўзгариш амалга оширилгандан сўнг, ҳар хил ижтимоий қатламлардан инсонлар таълим олиш имкониятига эга бўлишди. Бу ўз навбатида, таълим олиш ва олий маълумотли бўлишдек ижтимоий муаммони ечиб, жамиятда ижтимоий ўзгаришга олиб келган. Бу макро даражадаги АҚШ жамиятида ижтимоий инновацияси бўлди деб айтиш мумкин. Ушбу мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда инновацион жараёнлар ёки ижтимоий инновациялар бўйича бир нечта фикрларни билдириб ўтамиз. Ижтимоий соҳада қўлланилаётган инновацион технологияларни қуйидаги турларга ажратамиз:

- соғлиқни сақлаш, таълим ва демократияни ривожлантиришда давлат хизматларини модернизация қилиш;
- мураккаб адаптив тизим сифатида инсонга бўлган муносабат;
- истеъмолчилар билан ўзаро муносабатларнинг янги усулларини яратишда бизнеснинг иштироки;
- интеллектуал мулкка очик кириш;
- жойларда инновацияларни жорий этиш учун қулай шароитлар яратиш;

- барча даражадаги давлат ва хайрия ташкилотлари томонидан ижтимоий ёрдам соҳасини қўллаб-қувватлаш.

Ҳозирги замон жамият тизими ривожланишида ижтимоий инновацияларнинг ўрни беқиёс. Ижтимоий инновациялар жамиятнинг иқтисодий ривожланишига ва аҳоли турмуш сифатини яхшилашга ёрдам беради. Улар жамиятдаги қийин вазиятларни ҳал қилади, технологик жараёнларнинг бир босқичидан иккинчисига ўтишни силлиқлаштиради. Умуман олганда, бундай инновацияларнинг мақсади мувозанатли ижтимоий, иқтисодий ва экологик эҳтиёжларга эга жамиятни яратишдир. Идеал ҳолда, ижтимоий инфратузилма жадал ривожланаётган жамият тузилишига мос келиши керак. Жаҳон ҳамжамияти инновацион ижтимоий технологиялар ёрдамида бешта мега вазифани ҳал қилишга кўмаклашишни режалаштирмоқда: Урбанизация; Интеллектуаллик янги экологик тозалик сифатида; Энергия; Мобил технологиялар; Соғлиқни сақлаш. Бизда нарсаларга дунёқараш билан кўп умумийлик бор. Аммо мамлакатимизда жамиятнинг илғор ва самарали ривожланишида, авваламбор, соғлиқни сақлаш, таълим, турмуш шароитини яхшилаш соҳаларида амалга оширилаётган баркамол янгиликларнинг аҳамияти беқиёс бўлар эди. Хулоса ўрнида айтишимиз мумкинки, ҳозирги замон жамият тизими инновацияларни талаб қилади, яъни бир жойда тўхтаб қолмасликни илгари суради. Фан ва техника соҳасида муқобил энергиядан фойдаланишни илгари сурса ижтимоий ҳаёт инновацион амалиётида ўсиб келаётган авлодни юқори малакали, замон талабларига мос келадиган рақобатбардош кадр сифатида тарбиялашни назарда тутди. Юқорида келтирилган фикр ва мулоҳазалардан келиб чиққан ҳолда қуйидаги тавсияларни беришимиз мумкин:

- инновацион интеллектуал салоҳиятни ривожлантиришда инсон капитали мавзуси, уни шакллантириш муаммоси бугунги кунда анъанавий жамиятдан замонавий жамиятга, саноат-хонашў иқтисодиёт типидан саноат-инновация типига ўтаётган мамлакатлар учун жуда долзарбдир. Қолаверса, мамлакатимизда инсон капиталининг энг асосий инфратузилмаси бўлган таълим тизими ва соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш учун улкан куч-ғайратлар сарфлангани туфайли инсон капиталини шакллантириш муаммолари ва амалга оширилган ишларни кенг жамоатчилик билиши лозим.

- инновацион технологияларни қўллаш орқали давлат хизматлари кўрсатишнинг юқори сифати, тезкорлиги, очиқлигини таъминлаш, аҳолининг давлат хизматларидан фойдаланиш имкониятини ошириш мумкин.

REFERENCES

1. “Жадид маърифатпарварларининг миллий таълим, матбуот, адабиёт ва санъатни ривожлантиришга қўшган ҳиссаси ва унинг Миллий ғоя тарғиботидаги аҳамияти”, Республика илмий-амалий анжумани (2016; Тошкент). 155-бет
2. Абдурашидхонов М. Бизни жаҳолат - жаҳли мураккаб // Абдурашидхонов М. Танланган асарлар Тошкент, 2003.143-144-бетлар.
3. Ражабзода Ниёзий.Ибтидоий мактабларимизнинг тартибсизлиги ёхуд тараққийнинг йўли // Ойина (1914-1915Й.). Тошкент, 2001.5-бет.
4. Веряскина В. Динамика развития человеческого потенциала и приоритеты высшего образования, Высшее образование в России. 2005. №2, 51-52стр
5. Crawford R. In the Era of Human capital. N.Y.: Harper Business, 1991,P.10